

**АБУ ЖАЪФАР ШАМСИДДИН МУҲАММАД ИБН УМАР ИБН
АБДУЛАЗИЗНИНГ “ЛАТОИФ АЛ-АЗКОР” АСАРИНИНГ ИСЛОМ
МАНБАШУНОСЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ**

Жалолиддин Мамадазизов

**Бухоро давлат университети “Ислом тарихи ва манбашунослиги, фалсафа”
кафедраси магистранти**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424525>

Узоқ йиллардан буён Ҳаж ва икки муқаддас маскан тарихи учун қалам тебратган киши ҳақида – яъни у киши Аллоҳ таолога тақво қилган улуғ зот эдики “Латоиф ал-Азкор” китобини тасҳиҳ қилиб ислом маданияти ихлосмандлари учун тақдим этиш ажойиб имконият бўлди. Бу китоб 552-йилда Хуросонлик зиёратчилар учун “Ҳажга йўл-йўриқ” сифатида ёзилган китобдир. Хуросонийлар муҳаббат билан ҳаж қилган даврда ёзилган ва бу асрлар давомида кетма-кет давом этган Хуросонликларнинг диний ҳаёти эди.

Китоб мазмунига кўра айтиш мумкинки, бу асар, бир томондан, ҳажга йўл кўрсатувчи бўлса, бошқа томондан ислом шарқининг йирик шаҳарлари қабрлари, Бухородан Бағдодгача, Макка ва Мадина шаҳарлари тасвири, шунинг учун бир вақтнинг ўзида, уни диний, географик асар деб ҳисоблаш мумкин. Ҳатто бу китобни саёҳатнома деб айтиш мумкин. Бу шараф менга ҳурматли дўстим жаноб Сайид Али Можаний томонидан насиб этди. У Тожикистон Фанлар академияси Қўлғамалар институтидан олинган суратлар орасида жаноб Яздан Али Мардон биринчи нусхаси борлигини эълон қилган эди.

Бу нусха Ибн Моза ва ҳаж сафари ҳақидаги муҳим асар ҳисобланади. ***Ўтган тажрибаларимга таяниб, уни тайёрлаш устадим. Улар менга бу ишимда мурувват кўрсатишди. Ўша пайтдан бошлаб мен унинг устида ишлай бошладим ва ўша кунларда умрага ҳам мушарраф бўлган эдим (Шаъбон 1434) бу сафарнинг барча кунларини ма шу матнлар устидаги тузатишга бағишладим.***

Муқаддимада бу ҳақда баъзи изоҳлар бердим. Бу ерда нусхани тақдим етган жаноб Можанийга, шунингдек, матнни бир марта диққат билан ўқиб чиқиб, ўзинингжуда фойдали сўзлари ва таърифларини эслатиб қўйган жаноб Алиризо Абазарига раҳмат айтишим керак.

Бу асарга киришим икки қисмдан иборат бўлади, биринчидан, муаллиф ва унинг оиласининг таржимаи ҳоли, иккинчиси эса бу асар ва унинг форс диний матнларида тутган ўрни.

Мусахҳиҳ муқадимаси

Бурҳон оиласи ва муаллифнинг таржимаи ҳоли

Муаллифимиз қадимий матнларда “Оли-Бурҳон”¹ ва “Бани Мозеҳ” номлари билан машҳур бўлган. У киши 5-асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Бухоронинг аллома ва етакчиларидан бўлган.

Улурнинг шахсиятлари кўпинча илмий ва баъзан сиёсий бўлиб, умумий ва маҳаллий тарихларда танилган ва уларнинг асарлари фан ва сиёсат соҳасида сақланиб қолган.

¹ Қўшимча маълумот олиш учун Ал-Бурҳоннинг Буюк Ислом Энциклопедиясидаги ёзувига (607/1-608) ва Ал-Бурҳоннинг Форс адабиёти энциклопедияси 12-1991-га қаранг. Ҳар иккала ёзув ҳам фойдаланиш мумкин ва бизга керак емас. Бу ҳақда кўпроқ баҳс-мунозаралар мавжуд.

Мавжуд манбаларга кўра, уларнинг насл-насаби Умар Хаттобгача етиб борган бўлиб, улар асли фатҳ даврида ёки ундан кейин Хуросонга кўчиб келган араблардандир.

Бу ерда бир нечта бўлимларда биз улар ҳақида маълумот оламиз. Аввало, марҳум Қазвинийнинг Лабоб ал-албобнинг ушбу оила ҳақидаги қайдларида ўз номи билан аталган кишилар рўйхатини айтиб, улар ҳақида маълумот қўлга киритган.

Ҳурмат билан, ушбу материаллар унинг нутқининг давомида ҳар бир ҳолатда бизнинг номимиздан ва қавс ичида аниқ берилган тушунтиришларга қўшимча равишда тақдим этилади. Қуйида Муллозода тарихида бу оила ҳақида қисқача маълумот берилади ва ниҳоят эски таржимонларнинг китоблари асосида муаллифнинг қисқача таржимаи ҳолини тақдим етамиз.

А: Бухорода Оли Бурҳон

Муҳаммад Қазвиний қўлида мавжуд бўлган манбалар маълумотларига асосланиб, “Лабоб ал-албоб” тазкирасининг муқаддимасида рисоламиз муаллифини ўз ичига олган Бурҳон оиласининг аҳволи ҳақида маълумот берган, гарчи у қадимий бўлсада бу оила ҳақида яхши маълумот бўла олади.

У ёзади; Оли Бурҳонни Бани Мозеҳ деб ҳам айтилади. Уларнинг оилалари Бухорода шону шуҳрати баланд эди. Ота – боболари Мовароуннаҳрда ҳанафий мазҳабининг катта намояндаларидан эди. Қорахитойлар давлатчилиги охирида эса улар Бухоро подшоҳлари қаторидан ҳисобланган ва Қорахитойларга солиқ тўлашган. Бу оиланинг зикри тарихда кўп учрайди, Биз булар ҳақидаги маълумотларни турли манбаалардан жамладик буларни баёнини келтирамиз.

1. Имом Бурҳониддин Абдулазиз ибн Мозе Бухорий Ҳанафий у киши машҳур кишилардандур.² Оли Бурҳон хонадонининг барчалари мана шу кишига мансубдирлар. Унга “Садр Мозий” ва “Садр Жаҳон” лақаблари берилган. “Садр унвони қозилар учун ва “Садр Жаҳон эса қозиул қуззот учун ишлатилган”.

2. Унинг ўғли Имом аш-Шаҳид Ҳусомиддин Умар ибн Абдулазиз бин Моземовароуннаҳр фақиҳларининг машҳурларидан эди. 536-йилда Самарқанд яқинидаги Қатвон жангида Султон Санжар (552м) ва Гўрхон орасида бўлди, хатолик туфайли Санжар оғир мағлубиятга учради. Имом Ҳуссамиддин Горхон томонидан ўлдирилган.

(Садр, шаҳид Ҳусомиддин Абу Муҳаммад Абу Ҳафс Умар бин Абдулазиз бин Умар бин Мозе Бухорий (483) -536-ҳижрий), ҳанафий фақиҳи Ибн Мозей номи билан машҳур бўлган Хуросонлик эди. У отасидан фикҳ илмини ўрганди ва шундай мартабага эришдики зарбулмасалга айланди. Султон ҳузурида олий мартаба соҳиб бўлди. Кўпгина кишилар ундан фикҳни ўргандилар. У эса Али ибн Муҳаммад Худдомдан ҳадис эштди ва Алий ибн Вазир Димашқий ундан ҳадис ривоят қилгандур. Самарқанд яқинидаги Қатвон воқеасида ҳалок бўлди ва Бухорода дафн қилинди.

² У машҳур шахс бўлиб, ўз давридаги кўзга кўринган шоирлар мадҳ этган. Абу ал-Ҳижа Муқотил бин Атия Бакрий уни мактаб шеър ёзган, бу шеър “Харидатул-қаср”да (4/379) келтирилган.

“Табақат ас-суннийя”, 2/350

از آثارش «الجامع»، در فقه؛ «الفتاوى الصغرى و الفتاوى» «الكبرى عمدة المفتى و المستفتى»: «الواقعات الحسامية» به نام الاجناس» در فروع اصول حسام الدين» شرح ادب القاضى» خصاف؛ شرح الجامع الصغير شيبانى در فروع فقه حنفى، بنگريد:

پسر او امام شمس الدين صدر جهان محمد بن عمر بن عبد العزيز بن مازہ رئيس بخارا بود و در سنه ۵۵۹ غارت ترکان قرلق را بر بخارا بلطائف الحيل بتعويق افکند تا جغرى خان بن حسن تگين که از جانب خطا والى سمرقند و بخارا بود برسد و شر ايشان را دفع نمود. سوزنى شاعر معروف را در حق او مدايح بسيار است از جمله در اشارت بهمين واقعه بگويد شاه جهان بصدر جهان شاد و خرم است جاويد باد شاه بشادى و خرمى اشاره خواهيم کرد که اين نجار تاريخ قتل نويسنده ما را ۵۶۶ نوشته است همو ولادت وى را ۶۱۱ دانسته و بنا برين، زهيبى سن او را پنجاه و پنج سال گفته است. / ۴. پسر ديگر او صدر الصدور صدر جهان برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن

Унинг асарларидан: “Ал Жомеъ” фикҳдан: “Ал-Фатова Ас-Сағир” ва “Ал-Фатаво Ал-Кабир”, “Умдатул Муфтий вал-Мустафтий” “Ал-Воқиотул Ҳисомия” “Ал-Жанас” номи билан танилган. Усул: “Усул ҳисомиддин”, Шарҳ “Адабул-Қозий” Хасаф, Шарҳ “Жомиъус сағир” Шайбоний. ҳанафий фикҳи усулида.

الاعلام (۵) (۲۱۰) ايضاح المكنون (۲) (۱۲۴)، سير النبلاء (۲۰/۹۷)، كشف الظنون

۱۲۲۴، ۱۲۲۸، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۳۳۱، ۱۴۳۵ ۱۲۲۲ ۵۶۹ ۵۶۳ ۱۱، ۴۶، ۱۱۳)

معجم المؤلفين (۲۹) النجوم الزاهرة (۵/۲۶۲)، هدية العارفين (۷۸۳۱) ۱۹۹۸ (۱۴۷۱)،

اثر آفرينان (۴/۳۶) و در اعلام زرکلى (۵/۵۱)

ларда келган

Садруш-Шаҳид (483-536/1090/1141 милодий) Умар ибн Абдулазиз ибн Умар ибн Мозе, Абу Муҳаммад, Бурҳонул аима, Ҳисомиддин Садруш-Шаҳид номи билан машҳурдур. [Хуросон аҳлининг Ҳанафий киборларидан. Самарқандда ўлдирилган ва Бухорода дафн этилган.

У Дамашқдаги араб кутубхонасидаги “Ал-Жомиъ” фикҳ ва “Ал-фатво ас-сағир ва ал-фатово ал-кубро” ҳамда “Умдат ал-муфтий ва ал-Мустафтий” ва “Воқиъат ал-ҳусамийя” шарҳ адаб ал-қозий (Хасоф)” ва “Ал-Жомиъ ас-сағир фи тазкират ан-наводирнинг изоҳи ва “тартийбу жомиъ ас-сағир” номи билан Тунидаги Содиқияда, ва ҳоказолар.

References:

1. Khojayorov A. THE SCIENTIFIC-LITERARY ENVIRONMENT OF THE NASAF OASIS IN THE MIDDLE AGES // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 885-888.
2. Asilbek K. History of Sufism in Nasaf Oasis // Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599). – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 15-19.
3. Хўжаёров А. ЎРТА АСРЛАРДА НАСАФ ВОҲАСИ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ҲАЁТИ // Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 41-43.
4. Ходжаёров А. О. СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ // ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2023. – Т. 6. – №. 1.
5. Хўжаёров А. О. ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИННИНГ АҲАМИЯТИ // INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 21. – С. 99-103.
6. Бўриев О., Искандаров Ш., Хўжаёров А. Абу Райҳон Берунийнинг “Ҳиндистон” асари ноёб этнографик манба сифатида // Academic research in educational sciences. – 2022. – №. 3. – С. 399-411.